

ColorPicker: Une librairie pour choisir une couleur sous Android

Amelin, Lucas; Abdelouahad, Mustapha

Le-Point-Technique, March/2022

abstract: Présentation d'une librairie pour choisir une couleur sous Android. La librairie s'installe facilement avec Jetpack, et permet d'intégrer un bouton dit **flottant** au layout de l'application. Un clic sur ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre de sélection sous la forme d'un disque colore. L'utilisateur peut alors sélectionner la couleur de son choix en cliquant sur un endroit du disque.

keywords: Android, Jetpack, library, color picker

Introduction

ColorPicker est une librairie Android qui permet a un utilisateur de choisir une couleur sur un disque coloré. La librairie s'intègre sous la forme d'un bouton dit **flottant** au layout de l'application (*Figure 1*).

Un clic sur ce bouton permet d'ouvrir une interface de sélection sous la forme d'un disque colore (*Figure 2*).

L'utilisateur clic sur un endroit du disque pour choisir la couleur. La couleur du bouton **valider** en bas de l'écran est alors mise à jour en fonction de la couleur sélectionnée. Le clic sur le bouton **valider** permet de sélectionner la couleur.

Procédure Installation

1. Dans `app/build.gradle` ajouter la dépendance suivante : *implementation 'com.github.LucasGitHubz:ColorPicker:Release Number'* Où `Release Number` correspond à une des versions sur cette page.
2. A la racine du projet dans le fichier `settings.gradle` ajouter dans `repositories {...} : maven { url 'https://jitpack.io' }`

Procédure D'utilisation

Dans votre layout ajouter le bouton :

```
2 <com.lucasingithubz.colorpicker.FloatingButton
  android:id="@+id/colorPickerButton"
  android:layout_width="wrap_content"
4  android:layout_height="wrap_content"/>
```


Figure 1: La librairie se présente sous la forme d'un bouton a intégrer a l'application.

Figure 2: Visualisation de l'interface permettant de sélectionner une couleur.

Du côté code, utiliser ensuite la fonctionnalité de *view binding* ou *butterknife* pour récupérer le bouton `flottant` grâce à son id. Les méthodes `getColor` et `setColor(int)` permettront respectivement de récupérer et programmer la couleur du bouton.

References

Amelin, Lucas. ColorPicker. Java, 2022. <https://github.com/LucasGitHubz/ColorPicker>.